

Presentación del número 7 (1) de *Quintú Quimün. Revista de lingüística*

María Mare y Gabriela Zunino
 Editoras

*Crecen los mejores amores,
 crecen desde el pie.
 para sus colores las flores
 crecen desde el pie.*
 Alfredo Zitarrosa

Qué sorpresa, ¿no? Se publica un número de *Quintú Quimün* en junio y ustedes se preguntarán si decidimos cambiar la fecha y quitarle a nuestro querido día del mate el privilegio de anunciar un nuevo número de la revista. Y la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Lo que sí pasa es que la casa se agranda: a partir de 2023, QQ tendrá una frecuencia semestral. Sí, efectivamente, dos números por año: uno el 30 de junio y el clásico del 30 de noviembre.

Y ahora otra pregunta para la que tenemos respuesta: ¿por qué el 30 de junio? Por un lado, resulta que es el día de las redes sociales (una efeméride acorde a los tiempos que corren), pero fundamentalmente, junio es un mes importantísimo para los pueblos que habitamos estos sures, porque es el mes en el que llega el *Wiñoy Xipantu*, la noche más larga y el día más corto del año que nos señalan el inicio de un nuevo ciclo de regreso al sol. Aquí estamos ya, en invierno, esperando la nieve, las heladas y las lluvias que renuevan nuestro *newen*, nuestras fuerzas, para el resto del año.

Además de esta información sobre los dos números por año, tenemos otra excelente noticia para compartir: QQ fue evaluada positivamente para ingresar al Núcleo Básico de Revistas Científicas y ya integra el listado de publicaciones disponible en el sitio de CAICYT. Esta evaluación supone considerar, de modo exhaustivo y riguroso, la calidad académica y científica de nuestra publicación y resulta un indicador de la seriedad con la que una revista científica desarrolla su proceso editorial. Estamos muy contentas porque las evaluaciones fueron excelentes y en ellas destacaron la importancia de esta publicación para la disciplina.

Pero, sobre todo, estamos muy orgullosas porque el hecho de que QQ pase a estar indexada en Núcleo Básico es un paso adelante en la soberanía en el ámbito científico, ya que es otra revista más que nace del trabajo colectivo de investigadoras e investigadores formados en universidades públicas de Argentina, que garantizará el reconocimiento de instituciones como CONICET y otros órganos de evaluación académica. Crear, sostener y contribuir en revistas así es un posicionamiento de soberanía porque nos permite construir un espacio de conocimiento genuino, con las características que nos interesa darle a nuestra publicación de acuerdo con las necesidades e intereses de la comunidad en la que se inscribe, en lugar de responder a formatos pensados desde enfoques del conocimiento colonialistas y mercantilistas. Por supuesto que el trabajo de deconstrucción colonialista es arduo y que nos falta mucho recorrido para lograr esa deconstrucción, pero es muy reconfortante saber que es un camino que se puede transitar y que, aunque cueste, también recibe reconocimiento.

Este número de junio cuenta con la segunda parte del dossier *Estudios gramaticales de lenguas de señas de América Latina y el Caribe*, a cargo de Sandra Cvejanov y Rocío Martínez. Afortunadamente, la propuesta resultó tan convocante, que fue necesario dividir el dossier en dos partes y este hecho fue central para impulsar la frecuencia semestral de QQ. También en esta segunda parte encontrarán resúmenes en las lenguas de señas estudiadas en cada artículo y una introducción escrita por Rocío y Sandra que nos acerca a otras dimensiones del estado de reconocimiento de las lenguas de señas y de las investigaciones que las abordan.

Además del *Dossier*, encontrarán una entrevista a Laura Kornfeld realizada por Cintia Carrió en la que Laura reflexiona sobre la investigación y sobre las motivaciones y dificultades de abordar la variación lingüística. También se detiene en el trabajo de divulgación, la formación de recursos en el área y la situación de la lingüística en Argentina. Imperdible.

En las “reseñas a pedido”, sección que lleva adelante con suma destreza José Silva Garcés, sumamos una minuciosa reseña a cargo de Angélica Verdú de una publicación actual y muy valiosa para quienes trabajan en lingüística de corpus: *Introducción a la lingüística de corpus en español* de Guillermo Rojo. Completa este número el artículo “Kiwi melón, Susana Sacarina, el léxico m3nt4l y otras yerb*s sobre el procesamiento de palabras”, que, como podrán imaginar, forma parte de la sección *Lingüística que no muerde*, ese espacio en el que dejamos volar nuestra imaginación para llegar de manera amena a un público amplio. ¡Qu3 l0 d15frut3n!

AGRADECIMIENTOS

Yo, acá, María Mare, le voy a agradecer especialmente a mi compañera de aventuras editoriales, la Gabi Zunino, que se cargó buena parte del trabajo de este número para aliviarme un poco, ya que fui la organizadora responsable, junto con Gonzalo Espinosa, del *XVIII Congreso de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos*, realizado en mayo de 2023 en la Universidad Nacional del Comahue (pasen y vean la página, que vale la pena). Lo importante de pensar en construcciones colectivas es que más allá de las circunstancias individuales por las que pueda ir pasando cada quien, hay un equipo que permite sostener este espacio.

De parte de las dos, ahora sí, va nuestro enorme agradecimiento a las coordinadoras del *Dossier* y a nuestro equipo titular de siempre – muy especialmente a Silverio Ortiz que siempre le pone magia–, por el compromiso con QQ. Y... ¡a seguir!

PARA CERRAR . . .

El viento patagónico que amontonó las hojas en un otoño valletano que ya quedó atrás, también nos reunió con gente nueva y gente ya conocida para avanzar en la búsqueda del conocimiento. Ustedes son esa gente con la que esperamos volver a encontrarnos en los próximos números. ¡Pewkajael!

EQUIPO EDITORIAL - N° 7 (1) 2023**Directoras**

María Mare, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, Argentina

Gabriela Mariel Zunino, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina

Comité Editorial

Alicia Mariana Avellana, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Cintia Carrió, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Argentina

Claudia Silvia Herczeg, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Federico Navarro, Universidad de O´Higgins, Chile

Ana Pacagnini, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina

Gonzalo Eduardo Espinosa, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Verónica Orqueda, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

José Silva Garcés, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Argentina

Edición Digital Silverio Ortiz, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Quintú Quimün. Revista de lingüística

E-ISSN 2591-541X

URL: <https://revela.uncoma.edu.ar/index.php/lingustica/>

Facultad de Lenguas. Universidad Nacional del Comahue.

Av. Mendoza y Perú. CP (8332). General Roca, Río Negro, Argentina.

Contacto: quintuquimun@gmail.com